

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

“Respublikamiz janubida muhandislik va agrotexnologiyalar sohalarida texnologik jarayonlarini avtomatlashtirishning dolzarb muamolari va yechimlari” mavzusida 2025 –yil 18-19 dekabr kunlari o‘tkaziladigan

RESPUBLIKA ILMIIY-TEXNIK ANJUMAN

**TO'PLAM
Termiz shahri
2025-yil 18-19-dekabr**

pasaymoqda. O‘zbekiston kabi quyosh nuri ko‘p bo‘lgan mamlakatlar uchun quyosh energiyasi kelajakdagi muhim energiya manbalaridan biri bo‘lib, energiya mustaqilligini oshirish va ekologik muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Kelajakda quyosh energetikasiga investitsiyalarni oshirish va texnologik innovatsiyalarni rivojlantirish ushbu sohaga yanada kengroq yo‘l ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qurbonazarov Suhrob Erkin o‘g‘li – “Shaffof quyosh panellari”-“Energiya va resurs tejamkor innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishning dolzarb muammolari” respublika ilmiy-amaliy anjumani 2022-yil QMII oktabr.
2. Yuldoshev I.A., Tursunov M.N., Shog‘o‘chqorov S.Q., Jamolov T.R. “Quyosh energetikasi”. O‘quv qo‘llanma – Toshkent 2019 - 183 b.
3. K.A. Samiyev, M.S. Mirzayev - Quyosh issiqlik va energetik qurilmalari. [Matn]: o‘quv qo‘llanma / - Buxoro: “Buxoro determinanti” MCHJ ning Kamolot nashriyoti, 2023. - 96 b.
4. Xasanova Zaynabxon Shavkatjon qizi, Xasanova Zaynabxon Shavkatjon qizi - Quyosh energiyasi va undan foydalanish - O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 19-son 20.05.2023.
5. T.I.Egamberdiyeva - Quyosh energiyasi – kelajak energiyasi - Scientific Journal of Research and Development ISSN 2181-4589, Volume 3, Issue 3, 2023

MINTAQADA AHOLI TURMUSH DARAJASI VA IQTISODIY O‘SISHNI OSHIRISHNING NEYRO-RAVSHAN MODELLARI

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Mirzayev Shoxrux Normurod o‘g‘li

ORCID: 0009-0008-5182-1227. E-mail: nmshox@gmail.com

Anotatsiya. Ushbu maqola hududiy iqtisodiy o‘shish va aholi turmush darajasini baholashda neyro-ravshan modellarning ahamiyati keltirilgan. Tadqiqot doirasida sun‘iy neyron tarmoqlar va ravshan mantiqni birlashtiruvchi gibridd modellarning imkoniyatlari tahlil qilinib, ularning hududiy farovonlik indeksini shakllantirish, urbanizatsiya jarayonlarini prognoz qilish va investitsiya oqimlarini baholashdagi samaradorligi ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar. Neyro-ravshan modellar, Hybrid Neuro-Fuzzy System, aholi farovonligi, hududiy iqtisodiy o‘shish, investitsiya, prognozlash.

Abstract: This article highlights the significance of neuro-fuzzy models in assessing regional economic growth and household living standards. Within the study, the capabilities of hybrid models combining artificial neural networks and fuzzy logic are analyzed, focusing on their effectiveness in constructing regional welfare indices, forecasting urbanization processes, and evaluating investment flows.

Keywords: Neuro-fuzzy models, Hybrid Neuro-Fuzzy System, household welfare, regional economic growth, investment, forecasting

Аннотация: В данной статье освещается значение нейро-нечетких моделей при оценке регионального экономического роста и уровня жизни населения. В рамках исследования проанализированы возможности гибридных моделей, объединяющих искусственные нейронные сети и нечеткую логику, с акцентом на их эффективность при формировании региональных индексов благосостояния, прогнозировании процессов урбанизации и оценке инвестиционных потоков.

Ключевые слова: нейро-нечеткие модели, гибридная нейро-нечеткая система, благосостояние населения, региональный экономический рост, инвестиции, прогнозирование

Kirish. Bugungi kunda hududiy iqtisodiy o'sish va aholi turmush darajasini oshirish bugungi kunda mamlakatlar va mintaqalar iqtisodiyotida ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Murakkab va ko'p omilli iqtisodiy jarayonlarni aniq bashorat qilish, resurslarni optimal taqsimlash va strategik qarorlar qabul qilish uchun an'anaviy statistik metodlar ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Shu sababli, sun'iy neyron tarmoqlar va ravshan mantiqni birlashtiruvchi neyro-ravshan modellar (neuro-fuzzy models), xususan ANFIS va Hybrid Neuro-Fuzzy System, iqtisodiy ko'rsatkichlarni prognozlash va tahlil qilishda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda[1]. Ushbu modellar murakkab va chiziqsiz o'zgaruvchan munosabatlarni aniqlash, hududiy farovonlik indekslarini shakllantirish hamda investitsiya oqimlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda neyro-ravshan modellar yordamida hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlar, aholi farovonligi indeksi va investitsiya oqimlari o'rtasidagi bog'liqliklar tahlil qilinib, neyro-ravshan modellar an'anaviy yondashuvlar bilan solishtirildi.

Tahlil va natijalar. Neyro-ravshan model (neuro-fuzzy model) — sun'iy neyron tarmoqlarning o'z-o'zini o'rganish, moslashuvchanlik va chiziqli bo'lmagan jarayonlarni aniqlash qobiliyatini aniq mantiqning (fuzzy logic) noaniq mantiqqa qayta ishlash, lingvistik o'zgaruvchilar yordamida o'zgaruvchilarni kiritish va ekspert bilimlarini modellashtirish imkoniyatlari bilan birlashtiruvchi intellektual modellashtirish yondashuvidir. Bu modelning asosiy afzalligi shundaki, u aniq matematik ifodalanishi qiyin bo'lgan, ko'plab omillarga bog'liq va statistik o'zgarishlarga sezgir iqtisodiy jarayonlarni moslashuvchan shaklda ifodalash imkonini beradi. Shuningdek, neyro-ravshan tizimlar real jarayonlardagi noaniq, to'liq bo'lmagan yoki ekspert baholariga tayanadigan ma'lumotlarni qayta ishlay oladi, bu esa iqtisodiyotda qarorlar qabul qilishni qo'llab-quvvatlovchi samarali vositaga aylantiradi[2, 3].

Iqtisodiyotda neyro-ravshan modellarning qo'llanilishi keng ko'lamni qamrab oladi. Ushbu yondashuv makroiqtisodiy prognozlash, mehnat bozori tendensiyalarini baholash, inflyatsiya va iqtisodiy o'sish jarayonlaridagi noaniqlikni tahlil qilish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, investitsiya xavfini baholash, hamda resurslardan foydalanish jarayonini optimallashtirish kabi yo'nalishlarda yuqori natijalar beradi. Ravshan mantiqqa asoslangan lingvistik qoidalar va neyron tarmoqning o'rganish mexanizmi birgalikda ishlaganida, model ko'rsatkichlar o'rtasidagi murakkab, noaniq va chiziqsiz bog'liqliklarni aniqlab, ularni barqaror prognoz shaklida taqdim etadi.

Hududiy rivojlanish va aholi turmush darajasini oshirish jarayonlarini tahlil qilishda ham neyro-ravshan modellar muhim ahamiyatga ega. Aholi turmush darajasi daromadlar, bandlik, infratuzilma sifati, ijtimoiy xizmatlar, uy-joy sharoiti, atrof-muhit ko‘rsatkichlari, raqamli xizmatlar qamrovi kabi ko‘plab omillar ta’siri ostida shakllanadi. Ushbu ko‘rsatkichlarning har biri aniqlik darajasi past, kuzatuvlari chegaralangan yoki ekspert baholariga tayanishi mumkin. Neyro-ravshan yondashuv aynan shunday murakkab ko‘p omilli tizimlarda “yuqori turmush darajasi”, “o‘rta daromad”, “past bandlik”, “inflyatsiya bosimi yuqori” kabi sifat tavsiflarini fuzzy to‘plamlar shaklida ifodalashga imkon beradi va ularni neyron tarmoq orqali optimallashtirib, hududiy farovonlikni oshirishga ta’sir etuvchi omillar orasidagi ichki bog‘lanishlarni aniq ko‘rsatadi.

1-jadval

Hududiy iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini tahlil qilishda neyro-ravshan modellarning tavsifi

Yo‘nalish	Model turi	Qo‘llanilishi	Model mazmuni
Aholi farovonligi indeksini modellashtirish	Hybrid Neuro-Fuzzy System (Gibrid neyro-ravshan tizim)	Inson rivojlanishi, farovonlik, ta’lim va sog‘liqni saqlash ko‘rsatkichlari asosida farovonlik indeksini aniqlash	Fuzzy mantiq yordamida lingvistik toifalar (“past”, “o‘rta”, “yuqori”) bilan murakkab ko‘rsatkichlarni tavsiflaydi, neyron tarmoq esa ma’lumotlardan o‘rganib, ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi chiziqsiz va murakkab bog‘liqliklarni aniqlaydi.
Hududiy iqtisodiy o‘shishni prognozlash	Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)	Hududlar bo‘yicha iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini va urbanizatsiya jarayonini bashorat qilish	ANFIS modeli iqtisodiy indikatorlar (mehnat bozori, ishlab chiqarish, infratuzilma) o‘rtasidagi murakkab chiziqsiz bog‘liqliklarni qayta ishlaydi va hududiy iqtisodiy o‘shishning prognoz natijalarini yuqori aniqlik bilan beradi.
Iqtisodiy rivojlanish uchun investitsiya oqimlarini tahlil qilish	Fuzzy Cognitive Map (FCM) + Neural	Investitsiya oqimlari xavfini aniqlash, sabab–oqibat aloqalarini tahlil qilish, iqtisodiy	FCM modeli iqtisodiy omillar o‘rtasidagi sabab–oqibat bog‘liqliklarini kartografik shaklda tavsiflaydi, neyron tarmoq esa ushbu xaritani

	Network Training	rivojlanish strategiyalarini shakllantirish	o'rganib, bashoratlarni optimallashtiradi.
--	------------------	---	--

Hududiy rivojlanish, aholi farovonligi va iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda murakkab ko'p omilli jarayonlarni modellashtirish talab qilinadi. Ushbu jarayonlar ko'pincha noaniq, chiziqsiz va o'zgaruvchan bo'ladi, shuning uchun klassik regressiya yoki ARIMA kabi statistik modellardan foydalanish yetarli bo'lmaydi. Shu sababli, neyro-ravshan modellar-sun'iy neyron tarmoqlar va ravshan mantiqni birlashtiruvchi gibrud yondashuvlar-iqtisodiy prognozlar va farovonlik indekslarini tahlil qilishda samarali vosita sifatida keng qo'llaniladi[4,5].

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir yo'nalish uchun tanlangan neyro-ravshan model o'ziga xos afzalliklar va metodologik ustunliklarga ega. Hybrid Neuro-Fuzzy System aholi farovonligi kabi murakkab ijtimoiy ko'rsatkichlarni noaniqlik bilan ishlash orqali tahlil qilsa, ANFIS hududiy iqtisodiy o'sish va urbanizatsiya jarayonlarini yuqori aniqlik bilan prognoz qiladi. Fuzzy Cognitive Map + Neural Network Training modeli esa investitsiya oqimlari va iqtisodiy rivojlanish drayverlarini sabab-oqibat aloqalari bilan tahlil qilishga imkon beradi. Shu tariqa, neyro-ravshan modellar murakkab va ko'p omilli iqtisodiy jarayonlarni tushunish va strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy asoslangan va samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, neyro-ravshan modellar hududiy iqtisodiy o'sish, aholi turmush darajasi va investitsiya oqimlarini tahlil qilishda yuqori aniqlik va moslashuvchanlikka ega. Ushbu modellar murakkab va ko'p omilli iqtisodiy jarayonlarni prognozlashda muhim vositalardan hisoblanadi deb aytish mumkin. Kelajakda ularni boshqa ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim va bandlik darajasi bilan integratsiya qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Muaziza, A. Z. Arifin, and S. Putro, "Prediction of economic growth rate of Tuban Regency with adaptive neuro-fuzzy inference system algorithm," *Barekeng*, vol. 19, №. 3, pp. 1699–1710, Jul. 2025.
2. M. Mirbagheri and N. Tagiev, "Analyzing economic structure and comparing the results of the predicted economic growth based on Solow, fuzzy-logic and neural-fuzzy models," *Technological and Economic Development of Economy*, vol. 17, №. 1, pp. 101–115, 2011.
3. H. I. Hussain, B. Slusarczyk, F. Kamarudin, H. M. T. Thaker, and K. Szczepańska-Woszczyna, "An investigation of an adaptive neuro-fuzzy inference system to predict the relationship among energy intensity, globalization, and financial development in major ASEAN economies," *Energies*, vol. 13, p. 850, 2020.
4. S. Mohammady. "Optimization of adaptive neuro fuzzy inference system based urban growth model," *Open Access Research Article*, vol. 3, art. №. 10, 2016.
5. Abduraxmanov A.S. Aholi turmush darajasini oshirishda xizmatlar sohasini rivojlantirish // *JMBM*. №10, 2023.